

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ФАЛЬШИВЫХ ЯЩИКОВ ДЛЯ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR PLACING FAKE DONATION BOXES

МИТКЕВИЧ ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА,

студентка,

Российский государственный университет правосудия (Крымский филиал).

MITKEVICH VICTORIA NIKOLAEVNA,

Student,

Russian State University of Justice (Crimean Branch).

Научный руководитель: Волков Вячеслав Юрьевич,

кандидат юридических наук, доцент,

Российский государственный университет правосудия (Крымский филиал).

Scientific supervisor: Volkov Vyacheslav Yurievich,

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,

Russian State University of Justice (Crimean Branch).

В статье рассматривается вопрос об административной ответственности за размещение фальшивых ящиков для сбора пожертвований. Также исследована история их размещения и правовая основа для установления. Указаны обязательные требования к ящикам, предназначенным для сбора пожертвований, а также требования к оснащению таких ящиков. Ставится вопрос о масштабировании проблемы мошенничества, детерминировавшая необходимость в установлении соответствующей административной, а также иной ответственности. Отмечено, что присутствует необходимость дальнейшего ужесточения ответственности за использование фальшивых ящиков для сбора пожертвований.

The article discusses the issue of administrative responsibility for the placement of fake donation boxes. The history of their placement and the legal basis for the establishment are also investigated. Mandatory requirements for boxes intended for collecting donations, as well as requirements for equipping such boxes are specified. The question is raised about the scaling of the fraud problem, which determined the need to establish appropriate administrative and other responsibilities. It is noted that there is a need to further tighten responsibility for the use of fake donation boxes.

Ключевые слова: КоАП РФ, административная ответственность, ящики для сбора пожертвований, пожертвования, благотворительность.

Key words: Administrative Code of the Russian Federation, administrative responsibility, donation boxes, donations, charity.

Ящички для сбора пожертвований имеют огромную историческую ретроспективу, простираясь еще в дохристианскую эпоху. Первый ящик для милостыни («купат цедака» на иврите) был установлен в Иерусалимском храме и предназначался для даяний «на

храм», распределяясь впоследствии между служителями и вдовами служителей, среди больных и бедных. Традиционно цедака появлялись и на похоронах, предоставляя возможность скорбящим оказать помощь осиротевшей семье. С развитием светской благотворительности ящики для пожертвований стали устанавливаться в общественных местах как средство получения дополнительного дохода небольшими приращениями. Сегодня ящики для сбора пожертвований используются церквями, библиотеками, музеями и другими некоммерческими организациями. Однако, с интенсификацией процессов использования таких ящиков в благотворительных целях, масштабировалась и проблема мошенничества, детерминировавшая необходимость в установлении соответствующей ответственности.

Статья 16.1 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» [1] определяет ящик для сбора благотворительных пожертвований как емкость для сбора благотворительных пожертвований, право на использование которого принадлежит некоммерческим организациям, обладающим правом на осуществление благотворительной деятельности. Обращаясь к ретроспективе развития законодательства в области благотворительных пожертвований, отметим, что механизм сбора пожертвований через ящики не регулировался вплоть до 5 октября 2020 г., ознаменовавшегося принятием Постановления от 1.10.2020 №1584 [2].

До 2020 г. при установке ящика пожертвования некоммерческие организации руководствовались ч. 2 ст. 1 ГК РФ («граждане свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора»), ст. 437 ГК РФ (существенные условия договора на основе публичной оферты), п. 1 ст. 582 ГК РФ (перечень субъектов, в отношении которых может производиться пожертвование) [3]. Ранние нормативы позволяли размещать ящики для благотворительных пожертвований любым некоммерческим организациям (ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ определяет некоммерческие организации как структуру, чья деятельность направлена на достижение благотворительных и прочих общественно полезных целей). Данное обстоятельство активизировало огромное количество аферистов и мошенников, что в свою очередь, инициировало реформу закона «О благотворительной деятельности» и установление административной ответственности за размещение фальшивых ящиков для пожертвований.

В целях противодействия мошенническим действиям при сборе благотворительных пожертвований и расширения возможностей для благотворительной деятельности, а также повышения доверия общества к благотворительным организациям, Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ дополнен ст. 16.1 (статья введена Федеральным законом от 07.04.2020 № 113-ФЗ [4]). Нововведения значительно ограничили круг некоммерческих организаций, имеющих прав на установление ящиков для сбора благотворительных пожертвований. В соответствии с установленными в ст. 16.1 нормативами, размещение ящика для сбора милостыни может осуществляться исключительно некоммерческими организациями, учредительные документы которых предусматривают право на благотворительную деятельность и только в благотворительных целях. В статье установлены обязательные требования к ящикам, предназначенным для сбора пожертвований:

- установка ящика предваряется заключением договора между собственником помещения и некоммерческой организацией, которой принадлежит ящик (исключение составляют случаи, когда помещение принадлежит самой некоммерческой организации). При отсутствии договора установка и использование ящиков для милостыни запрещаются (за исключением установки таких ящиков в месте проведения публичного мероприятия, организованного некоммерческой организацией, учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности). В иных случаях отсутствие договора служит основанием для привлечения некоммерческой организации к администра-

тивной ответственности. Помимо договора, некоммерческой организацией в целях установления и использования ящика для пожертвований составляется программа по сбору денежных средств, оформляемая в форме протокола, решения или приказа;

- некоммерческой организацией, учредительными документами которой предусмотрено право на установление и использование ящиков для пожертвований, ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, на информационных ресурсах Минюста России публикуется отчет об использовании собранных благотворительных пожертвований. Отчет должен содержать следующие сведения: полное наименование, адрес, доменное имя некоммерческой организации; дату утверждения положения о программе, на основании которой осуществляется сбор благотворительных средств; цель, сроки сбора благотворительных средств; вид ящика для сбора пожертвований; место размещения ящика; дата извлечения средств из ящика; детализированная информация о расходовании средств; сведения о сумме извлеченных из ящика средств. В случае размещения некоммерческой организацией нескольких ящиков для милостыни, публикуется один отчет;

- при использовании ящиков для пожертвований некоммерческая организация обеспечивает общий доступ к следующей информации: цель сбора благотворительных средств, наименование, адрес и доменное имя организации, место размещения ящика.

Правительством РФ в Постановлении от 1.10.2020 г. № 1584 установлены следующие требования к оснащению ящиков для благотворительных пожертвований:

- прорезь для опускания денежных средств и (или) отверстие для опускания иного имущества;

- отверстие для вскрытия и извлечения денежных средств и (или) иного имущества;

- печатанная бумажная лента с подписью и печатью организации или опломбированной номерной пломбой;

- инвентарный номер;

- публикация на ящике сведений об организации, собирающей пожертвования (наименование, почтовый адрес, ИНН, номер счета, доменное имя, контактные номера), а также наименования программы, на основании которой производится сбор.

Стационарный ящик для пожертвований должен быть установлен таким образом, чтобы доступ к нему посторонних был максимально ограничен. Переносной ящик может быть использован на благотворительных мероприятиях и перемещаться волонтером, имеющим доверенность или договор с некоммерческой организацией. Средства, извлеченные из ящика для пожертвований, должны быть пересчитаны на месте, а сумма зафиксирована в акте вскрытия ящика. Акт вскрытия ящика составляется в трех экземплярах, подписывается уполномоченным лицом и двумя свидетелями. В течение трех рабочих дней со дня вскрытия ящика для пожертвований, извлеченные средства зачисляются на банковский счет некоммерческой благотворительной организации [5].

За нарушение требований к ящикам для сбора благотворительных пожертвований установлена административная ответственность. В соответствии со ст. 14.66 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [6], несоблюдение правил установления и использования ящиков для благотворительных пожертвований некоммерческими организациями, имеющими право на благотворительную деятельность, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч, на юридических лиц – от 10 до 30 тысяч рублей. С 1 марта 2022 года Федеральным законом от 30.12.2021 № 468-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ, направленные на ужесточение административной ответственности за установление и использование фальшивых ящиков для милостыни.

Так, ст. 7.27 КоАП «Мелкое хищение» дополнена новой частью 3. За установление ящиков лицами, не имеющими права на благотворительную деятельность при отсутствии признаков преступления, предусмотренных ст. 158 «Кража» и ст. 159 «Мошенничество»,

введена административная ответственность. Мелкое хищение в размере, не превышающем 2,5 тыс. рублей, наказывается штрафом в размере до пятикратной стоимости похищенной суммы, но не менее 3 тыс. рублей; административным арестом на срок от 10 до 15 суток или обязательными работами на срок до 120 часов. Для юридических лиц за размещение фальшивых ящиков предусматривается штраф в размере 20-50 тыс. рублей.

Таким образом, с 2020 г. законодательство в области благотворительных пожертвований существенно эволюционировало – от фактически полного отсутствия механизма установления ящиков для благотворительных пожертвований до полноаспектного, полномасштабного нормативно-правового обеспечения безопасности сбора пожертвований. В настоящий период нормативно-правовое поле регулирования ящиков для благотворительных пожертвований составляют следующие акты: Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1584, Федеральный закон от 07.04.2020 № 113-ФЗ. Важным нововведением является установление административной ответственности за размещение фальшивых ящиков для милостыни, направленное на противодействие незаконного сбора средств. Административная ответственность за установление и использование фальшивых ящиков для милостыни и обогащение с их помощью на сумму в 2,5 тыс. рублей и менее – предусматривается штраф в размере до пятикратной стоимости похищенной суммы, но не менее 3 тыс. рублей; административный арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов. В случае обогащения на сумму более 2,5 тыс. рублей, преступление квалифицируется по статьям 158 «Кража» и 159 «Мошенничество» УК РФ [7].

В заключение отметим необходимость дальнейшего ужесточения ответственности за использование фальшивых ящиков для сбора пожертвований, что позволит бороться с мошенничеством в благотворительной сфере и решить проблему не доверительного отношения к таким ящикам со стороны населения. За совершение повторного мелкого хищения с помощью ящиков для сбора благотворительности, на наш взгляд, должна быть установлена уголовная ответственность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» // Собрание законодательства РФ. 1995. 14 августа. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495.
2. Постановление Правительства РФ от 1 октября 2020 г. N 1580 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440» // Собрание законодательства РФ. 2020. 12 октября. URL: https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_363873/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. 05 декабря. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027.
4. Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 07.04.2020 N 113-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349572.
5. Минэкономразвития предложило обезопасить сбор пожертвований // Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации (дата обращения 14.03.2023). URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_predlozhilo_obezipasit_sbor_pozhertvovaniy.html.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. 30 декабря. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. 13 июня. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.

© Миткевич В.Н., 2023.